

Im Schweizer Fernsehquiz wird nicht gemogelt

Text Vilma Hinn
Aufnahmen Herbert Maeder

▲ Darüber, daß auf der Bühne nichts Regelwidriges geschieht, wachen der Schiedsrichter und zwei Jurymitglieder rechts im Bild, das Publikum im Saal und zu Hause am Fernsehschirm, der Regisseur und seine Garde im Sendewagen, eine Riesenuhr, die die noch übrigbleibenden Sekunden mißt, und – dieses eine Mal – die Reporter hinter den Kulissen.

▲ Auch Quiz-Master Hausmann sorgt für Spannung im Spielgeschehen: Er erkundigt sich beim Kandidaten zwei- bis dreimal eindringlich, ob er weitermachen und damit den inzwischen beträchtlich angestiegenen Betrag aufs Spiel setzen will. Die Antwort ist meistens positiv, denn «mir geht es ums Spiel, nicht um den Preis!»

Mitte August leitete die New-Yorker Staatsanwaltschaft eine Untersuchung der berühmten Fernsehquiz-Programme ein. Sie stellte fest, daß die Gewinnchancen der Kandidaten fast ganz in den Händen der Spielleiter lagen. Ein Fernsehmann erklärte: «Wenn man einen Kandidaten gewinnen lassen will, braucht man nur herauszuknobeln, wie man alle Fragen vermeidet, die er nicht beantworten kann.» Gewinnen durfte im allgemeinen einer, der den Zuschauern verzweifeltes Suchen und freudiges Finden einer Antwort sicher glaubhaft machen und sie damit fesseln konnte. «Warm up», anwärmen, nannte man es, wenn der Quizmaster dem Kandidaten vor Spielbeginn unmerklich die richtigen Antworten suggerierte. Das amerikanische Publikum war äußerst aufgebracht, als es vernahm, daß das spontane Geschehen auf dem Bildschirm nicht mehr den eigentlichen Spielregeln entsprach. Die unpopulär gewordenen Sendungen mußten von den Programmen gestrichen werden. Die absolute Rekord-Preissumme für (lexikalisches) Wissen war eine Viertelmillion Dollar, neuerdings auch eine Insel mit 18 Einwohnern vor der schottischen Küste (im Programm des CBS).

Kein Preis für telegene Mimik

In schweizerischen Fernsehkreisen war man äußerst erstaunt über die sensationelle Enthüllung eines amerikanischen Quiz-Skandals. Man hatte hinter dem sagenhaften Wissen einzelner Dotto- und Twenty-One-Kandidaten keine gar so tief eingreifende und subtil gesteuerte Regie vermutet. Regisseur Walter J. Ammann äußert eine private kleine Vermutung: Vielleicht hätten die amerikanischen Regisseure genug gequitzt und wollten mit einer hübschen Pointe den Schlußeffekt setzen. Warum – fragten wir – zieht man bei uns nicht auch ein bißchen an den Fäden und erhöht damit die Spannung im Publikum? Ein kleiner Tip jenem, der die Zuschauer

In einer Vorprüfung forscht die Jury, ob das Wissen des Kandidaten in seinem Spezialgebiet ausreicht. Immerhin haben die Experten für jeden einzelnen 42 Fragen auszuarbeiten. Ein 'nicht genügend' der Jury bedeutet, daß der Bewerber seine Sache erst nachlernen muß, wenn er sich ein zweitesmal für die Sendung melden will. Auf dem Bild links der Musikexperte, ihm gegenüber ein Kandidat, der sich über Leben und Werk von Chopin ausfragen lassen will. Im Vordergrund rechts: die Jury.

Aufnahme Gene Stutz

▲ Kandidat Gustav Bickel mit Astro-Physik in der letzten Runde. Die letzten entscheidenden Fragen beantwortet er in einem gut (von Fernsehsprecherin Heidi Abel, Bild links) verschlossenen Glaskasten; mit dem Quiz-Master ist er durch Mikrofon und Kopfhörer verbunden.

chen. Sie verraten nichts, aus dem sich ein kleiner schweizerischer Fernsehquiz-Skandal kreieren läßt. Schiedsrichter Walter Bernays rezitiert Gedichte in der Garderobe, während Quizmaster Werner Hausmann unter den Händen des Hauskosmetikers langsam Farbe bekommt. Heidi Abel, die Ansagerin, notiert die Gründe, die Kandidat Gilli auf die Geographie Amerikas verfallen ließen. Hinter den amerikanischen Quiz-Shows stand sehr viel Geld auf dem Spiel, so daß man den Sendungen kaum mehr ihren ungelenkten Lauf lassen durfte. Dieser Ansicht ist Dr. Claus Burkhard, Jurymitglied. Bei uns haben preisstiftende Firmen keinen Zugang zur Spielleitung. Zwar sei die Glaskabine im Sommer recht heiß gewesen, eine Art Sauna, verrät uns ein Kan-

didat. Aber er vermutet dahinter weniger die böse Absicht, dem Kandidaten zwecks dramatischer Wirksamkeit das Wasser aus den Poren zu treiben, als eine gewisse technische Unzulänglichkeit, die inzwischen durch einen Ventilator behoben worden ist. Ein Experte für Astro-Physik ist unter uns. Ihm steht im Zweifelsfalle in der letzten Runde des Kandidaten Gustav Bickel aus Arbon der letzte Entscheid zu. Sein Wissen wird von der Jury dankbar in Anspruch genommen, als Gustav Bickel eben im Begriff ist, die letzte Runde durch einen kleinen Regiefehler zu verlieren. Das Xylophon des Schiedsrichters klimperte schon vernichtend die Tonleiter herunter, als der Experte einsprang und nach kurzer Debatte die Antwort des Kandidaten als richtig anerkennen mußte. (Drei Sekunden später meldet sich am Telefon eine erbitterte Stimme aus Bern: Man habe dem Kandidaten die Antwort in den Mund gelegt. Der Mann droht, den Skandal in die Tagespresse zu bringen. So streng bewacht der Schweizer seinen Fernsehmarkt.)